

Gaštan jedlý: viacúčelová drevina v gaštanovom sade s chovom hydiny

www.af4eu.eu

Agrolesnícky systém kombinujúci pestovanie gaššana s chovom hydiny

Gaštan jedlý (*Castanea sativa* Mill.) je jednou z najstarších nepôvodných drevín na Slovensku. Bohužiaľ, táto perspektívna drevina čelí nedostatočnej starostlivosti zo strany štátnych orgánov, keďže zatiaľ preň neexistujú žiadne konkrétne manažmentové opatrenia. Gaštan je možné vysádzať vo voľnej krajine a taktiež aj v rámci agrolesníckych systémov. V západnej časti Slovenska sa nachádza gaštanový sad, kde sa kombinuje pestovanie stromov s chovom hydiny. Tento gaštanový sad s agrolesníckym hospodárením je spravovaný súkromným farmárom na 1,2 ha a pestovanie je doplnené o živočíšnu výrobu (cca 50 ks sliepok a husí). Neexistuje žiadny špecifický časový manažment pasenia hydiny v sade. Voľne sa pasie len časť hydiny, takže neboli pozorované žiadne problémy so zhuťňovaním pôdy. Gaštany sa vysádzajú na produkciu plodov používaných na konzumáciu a priamy predaj. Hlavným cieľom pri výskume tohto pilotného výskumno-demonštračného objektu je sledovanie rastových parametrov jedincov gaššana v danom type agrolesníckeho systému. Na základe meraní sa zistilo, že 21 rokov po výsadbe, priemer jedincov gaššana dosiahol 14,5 cm. Ďalších 21 rokov po výsadbe bola priemerná výška jedincov gaššana 5,2 m. Zo získaných meraní vyplýva, že gaštany majú v spomínanom sade dobré pôdne a klimatické podmienky, keďže jeden z dôležitých faktorov, ktorým je reliéf pahorkatín, vytvára priaznivé podmienky na zmiernenie rozdielov medzi ročnými a dennými teplotnými výkyvmi. Gaštan tak dokáže prežiť nepriaznivé vplyvy nízkych teplôt, letných horúčav či nedostatku vlhky.

Michal Pástor,

Národné lesnícke centrum

Funded by
the European Union

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.